

USO RECORRENTE DA CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA: DESAFIOS E RESPONSABILIDADES DO FARMACÊUTICO

RECURRENT USE OF EMERGENCY CONTRACEPTION: CHALLENGES AND RESPONSIBILITIES OF THE PHARMACIST

Ana Paula BAKALARCZYK

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2459-8723>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: ana_paulabk@hotmail.com

Martha Nascimento Machado BEZERRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3830-9475>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: marthanascimento569@gmail.com

Hugo Maia FONSECA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2672-8086>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: hmaiaf@gmail.com

RESUMO

O presente estudo propõe analisar o uso da contracepção de emergência sob uma perspectiva humanizada e educativa. Por meio de uma revisão bibliográfica, buscou-se compreender os fatores que levam ao uso inadequado da contracepção de emergência (CE), especialmente o levonorgestrel, recurso valioso na prevenção de gestações não planejadas, mas que requer cautela. O uso repetitivo, frequentemente associado à falta de informação sobre o mecanismo de ação, limitações de eficácia e ausência de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, pode acarretar riscos à saúde da mulher. Nesse contexto, o estudo analisa os fatores relacionados a esse padrão de utilização e evidencia o papel determinante da atuação farmacêutica na promoção do uso racional do medicamento. A análise foi desenvolvida com base em artigos científicos publicados entre 2022 e dezembro de 2025, selecionados nas bases de dados Web of Science, Semantic Scholar e SciSpace. Conclui-se que a farmácia comunitária constitui ponto estratégico para intervenções educativas, sendo o farmacêutico agente fundamental na orientação segura, na identificação de riscos e no encaminhamento adequado, especialmente no contexto do Brasil e do estado do Tocantins.

Palavras-chave: Contracepção de emergência. Atenção Farmacêutica. Uso racional de medicamentos. Saúde sexual e reprodutiva.

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of emergency contraception from a humanized and educational perspective. Through a literature review, it sought to understand the factors that lead to the inappropriate use of emergency contraception (EC), especially levonorgestrel, a valuable resource in the prevention of unplanned pregnancies, but one that requires caution. Repetitive use, often associated with a lack of information about the mechanism of action, limitations in efficacy, and absence of protection against sexually transmitted infections, can pose risks to women's health. In this context, the study analyzes the factors related to this pattern of use and highlights the determining role of pharmaceutical action in promoting the rational use of the medication. The analysis was developed based on scientific articles published between 2022 and December 2025, selected from the Web of Science, Semantic Scholar, and SciSpace databases. It concludes that

the community pharmacy constitutes a strategic point for educational interventions, with the pharmacist being a fundamental agent in safe guidance, risk identification, and appropriate referral, especially in the context of Brazil and the state of Tocantins.

Keywords: Emergency contraception. Pharmacist. Rational use of medicines. Sexual and reproductive health.

INTRODUÇÃO

Segundo Govender *et al.* (2025), o uso da contracepção de emergência (CE), com destaque para o levonorgestrel (LNG), conhecido popularmente como a “pílula do dia seguinte”, é uma estratégia muito utilizada para prevenção de gestações não planejadas devido à sua eficácia e também pela facilidade de acesso e dispensação sem prescrição médica em diversos países, como é o caso do Brasil.

Conforme Charles *et al.* (2022) descrevem, o seu uso crescente como método inicial de prevenção da gestação, gera desafios para a saúde pública e para a prática farmacêutica.

Em estudos recentes, observa-se que grande parte das usuárias desconhece aspectos fundamentais do método, com destaque para o seu mecanismo de ação, assim como suas limitações de eficácia, falta de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e riscos associados ao uso repetitivo (LEON-LARIOS *et al.*, 2022; HARPER *et al.*, 2023; MISHIKA *et al.*, 2025).

Essa ausência de conhecimento é agravada por barreiras sociais e também emocionais, como vergonha e medo de julgamento ao buscarem atendimento em farmácias, que muitas vezes não orientam adequadamente (SZAJBELY *et al.*, 2025).

Além disso, aspectos sociodemográficos, como a baixa escolaridade associada à vulnerabilidade social, contribuem para a utilização recorrente da CE (MAHFUZUR *et al.*, 2022; TÓTH *et al.*, 2024).

Observa-se que o uso excessivo também se relaciona à ausência de políticas eficazes de educação sexual e ao reduzido engajamento masculino nas decisões contraceptivas, frequentemente delegadas exclusivamente às mulheres (FORTE, 2024).

Em alguns contextos, a CE é utilizada como substituta de métodos regulares, configurando um padrão inadequado de cuidado e reforçando a importância da intervenção dos profissionais de saúde (CHATZILAZAROU *et al.*, 2025).

Porém, embora alguns eventos adversos graves não sejam frequentes, o uso hormonal repetido, especialmente em intervalos curtos, pode elevar a probabilidade de efeitos clínicos indesejáveis, como distúrbios tromboembólicos e alterações endócrinas, o que demanda avaliação criteriosa em grupos de risco (GAIKWAD *et al.*, 2023; VILLAMOR *et al.*, 2023).

Diante deste cenário, o farmacêutico assume papel central no atendimento em farmácias comunitárias, sendo responsável por garantir acolhimento, triagem de riscos e aconselhamento seguro e ético (AKANDE-SHOLABI *et al.*, 2023; GOVENDER *et al.*, 2025).

Nesse contexto, a farmácia comunitária assume papel estratégico na saúde sexual e reprodutiva, sendo frequentemente o primeiro e único ponto de contato das usuárias com um profissional de saúde. Assim, o farmacêutico assume papel de agente central na promoção do uso racional da CE, atuando na educação em saúde, triagem de riscos, identificação de padrões de uso repetitivo e encaminhamento oportuno aos serviços de saúde (NONA *et al.*, 2024; BRANDÃO *et al.*, 2017).

Entretanto, Fernandes *et al.* (2023) destacam que a compreensão acerca da falta de orientação e do uso inadequado da contracepção de emergência impacta de forma significativa a saúde reprodutiva das mulheres. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo analisar os fatores associados a esse padrão de utilização e discutir as responsabilidades do farmacêutico na promoção do uso racional do método, contribuindo para práticas reprodutivas mais seguras e alinhadas aos princípios de educação em saúde.

O aprofundamento deste tema é determinado pela crescente preocupação com os riscos clínicos e a ineficácia contraceptiva associados ao uso repetitivo da contracepção de emergência. Embora seja um método considerado seguro quando utilizado de forma ocasional, sua reiteração pode expor a usuária a elevadas doses hormonais, além de desviar a atenção da adoção de métodos contraceptivos regulares, mais eficazes e adequados (GAUTAM *et al.*, 2024).

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde de fácil acesso e na linha de frente da dispensação da contracepção de emergência, possui responsabilidade ética e legal que transcende a simples entrega do medicamento (GHIMIRE *et al.*, 2023).

Para Hassan *et al.* (2024), a qualificação técnica e a estruturação de sua atuação educativa e acolhedora são fundamentais para transformar a aquisição da contracepção de emergência em uma oportunidade estratégica de educação em saúde sexual e reprodutiva, reduzindo a dependência do método emergencial.

Embora o foco desta análise esteja direcionado ao contexto brasileiro, com atenção especial às implicações para o estado do Tocantins, optou-se pela inclusão de evidências internacionais como base comparativa. Tal estratégia permite ampliar a compreensão dos padrões de uso, das vulnerabilidades e das intervenções farmacêuticas descritas na literatura, possibilitando identificar aproximações, lacunas e oportunidades de adaptação das experiências globais à realidade local.

Dessa forma, o presente estudo justifica-se por oferecer um panorama atualizado dos desafios relacionados ao uso da contracepção de emergência, fornecendo subsídios teóricos e práticos para o aprimoramento da atuação farmacêutica e, conseqüentemente, para a promoção da saúde reprodutiva das mulheres jovens de forma mais segura e consciente.

O objetivo geral deste estudo é analisar os fatores associados ao uso recorrente e inadequado da contracepção de emergência, com ênfase no levonorgestrel, bem como discutir as responsabilidades e potencialidades da atuação do farmacêutico na promoção do uso racional, na educação em saúde sexual e reprodutiva e na prevenção de riscos às usuárias, especialmente no contexto brasileiro e tocantinense.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar, analisar e sintetizar o conhecimento científico recente (2022 a dezembro de 2025) acerca da contracepção de emergência (CE), com ênfase no levonorgestrel, contemplando aspectos relacionados ao uso, à atuação do farmacêutico e às políticas públicas, com foco na realidade brasileira, incluindo o estado do Tocantins.

A pergunta de pesquisa foi estruturada com base na estratégia PICo, conforme apresentado no Quadro 1, considerando como população mulheres usuárias de contracepção de emergência; como fenômeno de interesse, o uso recorrente ou inadequado associado à atuação farmacêutica; e como contexto, as farmácias comunitárias e as políticas públicas de saúde no Brasil.

Quadro 1 – Estrutura da pergunta de pesquisa segundo a estratégia PICo

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO NO ESTUDO
P (População)	Grupo de interesse investigado	Mulheres usuárias de contracepção de emergência
I (Fenômeno de Interesse)	Situação, comportamento ou fenômeno analisado	Uso recorrente ou inadequado da contracepção de emergência associado à atuação farmacêutica
Co (Contexto)	Ambiente ou cenário onde o fenômeno ocorre	Farmácias comunitárias e políticas públicas de saúde no Brasil

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025).

A condução do estudo seguiu as diretrizes metodológicas para revisões integrativas, utilizando o protocolo PRISMA (PAGE *et al.*, 2021) como instrumento organizador das etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, garantindo transparência ao processo, sem caracterizar a pesquisa como revisão sistemática. As buscas foram realizadas nas bases *Web of Science*, *Semantic Scholar* e *SciSpace*, com descritores em inglês e português relacionados à contracepção de emergência, uso inadequado e atuação farmacêutica.

Foram incluídos artigos originais e revisões relevantes, publicados entre 2022 e dezembro de 2025, nos idiomas português e inglês, com foco no uso recorrente da CE e nas responsabilidades do farmacêutico. Foram excluídos estudos duplicados, textos não científicos (como editoriais e resumos), publicações fora do recorte temporal e trabalhos sem aderência direta ao escopo temático, especialmente quanto ao comportamento das usuárias e às barreiras de acesso em farmácias comunitárias.

A estratégia metodológica iniciou-se por uma busca ampla, com o objetivo de mapear o volume e a diversidade das publicações disponíveis sobre o tema, seguida de refinamento progressivo por meio da aplicação dos critérios de elegibilidade. As etapas detalhadas desse processo estão apresentadas no fluxograma PRISMA (Figura 1).

Considerando a heterogeneidade metodológica dos estudos incluídos, optou-se por não aplicar um instrumento único de avaliação do risco de viés, priorizando-se a análise qualitativa e temática dos achados, conforme recomendado para revisões integrativas de escopo ampliado (WHITTEMORE *et al.*, 2005).

Figura 1 – Fluxograma PRISMA

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025).

Estratégias de busca e processo de seleção (PRISMA)

Para a organização do levantamento bibliográfico, foram empregadas três estratégias principais de busca na base *Web of Science*, complementadas por buscas nas bases *Semantic Scholar* e *SciSpace*, conforme detalhado nas Tabelas 1 e 2.

O processo de seleção dos estudos resultou na identificação de 15.512 registros, dos quais, após a remoção de duplicatas e aplicação dos critérios de elegibilidade, 189 estudos foram submetidos à triagem por títulos e resumos.

Nessa etapa, foram excluídos 123 estudos por não atenderem ao escopo temático ou metodológico. Os 66 estudos restantes foram avaliados quanto à pertinência analítica, resultando na exclusão de 35 trabalhos por critérios objetivos, incluindo inadequação ao foco da pesquisa, tipo de publicação, indisponibilidade do texto completo e não conformidade com o recorte temporal e linguístico adotado.

Ao final do processo, 31 estudos compuseram a amostra desta revisão integrativa, por apresentarem alinhamento consistente com os objetivos propostos.

Considerando a heterogeneidade metodológica dos trabalhos incluídos, não foi aplicado instrumento padronizado de avaliação do risco de viés, priorizando-se a análise qualitativa dos estudos. Essa opção está alinhada às recomendações para revisões integrativas de escopo ampliado, nas quais se prioriza a análise qualitativa e temática dos achados em detrimento da padronização por checklists específicos (WHITTEMORE *et al.*, 2005).

Tabela 1 – Síntese dos resultados das estratégias de busca na base web of science (2022–2025)

Nº	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RESULTADOS ENCONTRADOS	ARTIGOS SELECIONADOS
1	("emergency contraception" OR "morning after pill" OR levonorgestrel) AND (abuse OR misuse OR overuse) AND ("pharmacist role" OR "pharmacy practice") AND ("public policies" OR "health policies") AND (Brazil OR Tocantins)	14133	4
2	("emergency contraceptive pill" OR "postcoital contraception") AND ("self-medication" OR "unsupervised use") AND ("pharmaceutical counseling" OR "pharmacist responsibility") AND ("public health policy" OR "reproductive health policy") AND (Brazil OR Tocantins)	821	5
3	emergency contraceptive pill OR postcoital contraception AND Brazil	127	6

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025).

Também foram realizadas buscas nas plataformas de pesquisa Semantic Scholar (4) e SciSpace (5), combinando termos relativos ao tema “misuse of the morning-after pill: challenges and responsibilities of the pharmacist”, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Estratégias de busca em outras bases de dados e resultados encontrados (2022–2025)

Nº	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RESULTADOS ENCONTRADOS	ARTIGOS SELECIONADOS
4	emergency contraceptive pill OR postcoital contraception AND Brazil	131	8
5	“Emergency Contraception Strategy”	300	8

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025).

A extração dos dados dos artigos incluídos contemplou informações relativas aos autores, ano de publicação, país de realização, objetivo do estudo, delineamento metodológico, principais resultados e implicações para a atuação farmacêutica. A síntese dos achados foi realizada por meio de análise temática narrativa, permitindo a organização dos resultados em eixos temáticos, conforme abordagem recomendada para revisão integrativa da literatura com dados qualitativos e heterogêneos (BRAUN *et al.*, 2006).

Quadro 2 – Eixos temáticos e principais referências dos estudos incluídos (2022–2025)

Nº	EIXO TEMÁTICO	ESTRATÉGIA DE BUSCA APLICADA	PRINCIPAIS REFERÊNCIAS INCLUÍDAS
1	Uso, abuso da contracepção de emergência e políticas públicas	(“emergency contraception” OR “morning after pill” OR levonorgestrel) AND (abuse OR misuse OR overuse) AND (“pharmacist role” OR “pharmacy practice”) AND (“public policies” OR “health policies”) AND (Brazil OR Tocantins)	Govender <i>et al.</i> (2025); Mishika <i>et al.</i> (2025); Chatzilazarou <i>et al.</i> (2025); Szajbely <i>et al.</i> (2025).
2	Automedicação, uso não supervisionado e responsabilidade farmacêutica	(“emergency contraceptive pill” OR “postcoital contraception”) AND (“self-medication” OR “unsupervised use”) AND (“pharmaceutical counseling” OR “pharmacist responsibility”) AND (“public health policy” OR “reproductive health policy”) AND (Brazil OR Tocantins)	Tóth <i>et al.</i> (2024); Mahfuzur <i>et al.</i> (2022); Forte (2024); Akande-Sholabi <i>et al.</i> (2023); Stevenson <i>et al.</i> (2024).
3	Evidências clínicas, eventos adversos e dados observacionais	(“emergency contraceptive pill” OR “postcoital contraception”) AND Brazil	Charles <i>et al.</i> (2022); Harper <i>et al.</i> (2023); Villamor <i>et al.</i> (2023); Leon-Larios <i>et al.</i> (2022); Gaikwad <i>et al.</i> (2023); Rayamajhi <i>et al.</i> (2024). Lima <i>et al.</i> (2023); Mouro <i>et al.</i> (2021); Ngmenbelle <i>et al.</i> (2024); Rodrigues <i>et al.</i> (2022); Silva <i>et al.</i> (2025); Silveira <i>et al.</i> (2022); Stevenson <i>et al.</i> (2024); Vander Steen <i>et al.</i> (2024).
4	Revisões, políticas de saúde e atenção farmacêutica no Brasil	(“emergency contraceptive pill” OR “postcoital contraception”) AND Brazil	Belachew <i>et al.</i> (2017); Hassan <i>et al.</i> (2024); Fernandes <i>et al.</i> (2023); Gautam <i>et al.</i> (2024); Genemo <i>et al.</i> (2022); Ghimire <i>et al.</i> (2023); Marques <i>et al.</i> (2024); Said <i>et al.</i> (2019).
5	Estratégias, conhecimento, atitudes e práticas	“Emergency Contraception Strategy”	

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025).

Gráfico 1 - Distribuição percentual das publicações encontradas conforme descritores de busca utilizados.

Fonte: Dados da pesquisa (2025). Elaboração própria.

No Gráfico 1 observa-se forte concentração dos resultados na estratégia mais abrangente, que combinou os termos “emergency contraception” OR “morning after pill” OR levonorgestrel associados a abuso, uso inadequado, papel do farmacêutico e políticas públicas, a qual representou 91% do total de registros encontrados (n = 14.133).

Esse dado evidencia que a literatura internacional apresenta volume expressivo de investigações amplas sobre contracepção de emergência, ainda que nem todas estejam diretamente relacionadas ao foco específico desta revisão.

Em proporção significativamente menor, a estratégia que articulou descritores relacionados à automedicação, uso não supervisionado e responsabilidade farmacêutica correspondeu a 5% dos resultados (n = 821), demonstrando que a produção científica direcionada à prática profissional do farmacêutico é mais restrita quando comparada às abordagens gerais sobre o tema.

As buscas que utilizaram o descritor “Emergency Contraception Strategy” representaram 2% das publicações (n = 300), indicando interesse moderado em estudos voltados às dimensões organizacionais, educativas e estratégicas da assistência.

Percentuais ainda mais reduzidos foram identificados nas estratégias que incluíram especificamente o recorte brasileiro. A combinação “emergency contraceptive pill OR postcoital contraception AND Brazil” correspondeu a 1% dos resultados (n = 131), enquanto outra variação semelhante totalizou igualmente 1% (n = 127). Esses números revelam a escassez relativa de investigações centradas no contexto nacional.

A partir dos estudos selecionados, os resultados foram organizados em eixos temáticos, permitindo uma análise integrada dos fatores associados ao uso da contracepção de emergência e das implicações para a atuação farmacêutica.

De forma geral, os dados demonstram que, embora haja ampla produção internacional sobre contracepção de emergência, permanece limitada a literatura que integra simultaneamente o uso recorrente, a responsabilidade farmacêutica e a realidade brasileira. Tal lacuna reforça a relevância do presente estudo ao propor uma análise

direcionada às necessidades locais, especialmente no âmbito da farmácia comunitária e da promoção do uso racional.

REVISÃO DE LITERATURA

A literatura consultada demonstra que a emergência no uso da Contracepção de Emergência (CE) é um tema complexo, multifacetado e que demanda uma intervenção farmacêutica qualificada. A análise das evidências recentes aponta para três eixos centrais, como os fatores que determinam o uso inadequado, os riscos associados à repetição do método e as falhas na prática profissional.

Determinantes do uso recorrente inadequado e lacunas de conhecimento

O uso repetitivo e inadequado da CE decorre de uma conjunção de fatores sociais, educacionais e de acesso, que contribuem para desinformação e uso inadequado da CE, mesmo entre futuros profissionais da saúde, conforme Leon-Larios *et al.* (2022) identificaram lacunas sobre o mecanismo de ação, a janela ideal de utilização e a eficácia em situações de uso repetido.

Conforme Harper *et al.* (2023) reforçam que o conhecimento sobre alternativas, como o DIU de cobre como método emergencial, é baixo. Essa falta de informação é um catalisador para o uso inadequado, pois usuárias mal-informadas subestimam a limitação da CE e não buscam métodos de rotina (LIMA *et al.*, 2023).

A principal preocupação reside na tendência de substituição dos métodos contraceptivos regulares pela CE. Verma *et al.* (2020) relataram a frequência alarmante de usos reiterados pelas usuárias, com 62% dos farmacêuticos observando clientes adquirindo a pílula mais de uma vez no mesmo mês, o que indica um comportamento compatível com o uso repetitivo. Esse padrão é estimulado pela facilidade de acesso nas farmácias, quando desacompanhada de orientação qualificada (LEON-LARIOS *et al.*, 2022).

Outro fator é a vulnerabilidade e as barreiras culturais existentes, nas quais mulheres jovens e em situação de vulnerabilidade social recorrem com maior frequência à CE, muitas vezes como único recurso, devido à dificuldade de acesso ao planejamento familiar (TÓTH *et al.*, 2024; MAHFUZUR *et al.*, 2022).

Apontam ainda que há barreiras socioculturais, como valores conservadores e o estigma, ainda dificultam o acesso adequado e a orientação, impactando diretamente o público com baixa instrução e mais vulnerável.

Riscos clínicos e inconsistências na prática farmacêutica

Ainda que a contracepção de emergência apresente um perfil de segurança estabelecido para o uso ocasional, a sua utilização repetitiva e sem suporte profissional pode fragilizar a eficácia do cuidado. Esse cenário reforça que o papel do farmacêutico no momento da dispensação vai além da entrega do medicamento; trata-se de um momento estratégico para o aconselhamento qualificado, essencial para garantir a segurança terapêutica da usuária (FERNANDES *et al.*, 2023; GOVENDER *et al.*, 2025).

O uso hormonal repetido da contracepção de emergência pode estar associado ao aumento da probabilidade de efeitos clínicos indesejáveis. Estudos de caso relatados por Gaikwad *et al.* (2023) e Rayamajhi *et al.* (2024) demonstram que a exposição contínua a altas doses hormonais pode alterar o perfil de coagulação em mulheres com fatores predisponentes, como histórico familiar de trombofilias, uso concomitante de anticoncepcionais hormonais ou condições cardiovasculares prévias. Esses achados

indicam que o uso inadequado da CE não deve ser tratado como prática isenta de riscos clínicos.

Deficiências na prática de aconselhamento farmacêutico e barreiras estruturais e atitudinais

A qualidade da assistência prestada nas farmácias comunitárias apresenta significativa heterogeneidade. Belachew *et al.* (2017) e Akande-Sholabi *et al.* (2023) identificaram lacunas relevantes no conhecimento técnico e na postura profissional dos farmacêuticos quanto à dispensação da contracepção de emergência, especialmente no que se refere à frequência de uso, à orientação sobre métodos regulares e à avaliação de riscos individuais.

De forma complementar, Said *et al.* (2019) e Vander Steen *et al.* (2024) observaram que muitos profissionais não realizam a verificação do tempo decorrido desde a relação sexual, tampouco abordam a ausência de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, o que compromete a efetividade do aconselhamento e reforça práticas inadequadas.

A efetividade do aconselhamento farmacêutico é ainda limitada por fatores estruturais e atitudinais. Nona *et al.* (2024) e Stevenson *et al.* (2024) destacam que a ausência de espaços privados nas farmácias dificulta a abordagem de temas sensíveis, reduzindo a disposição das usuárias em dialogar sobre seu histórico reprodutivo.

Além disso, Akande-Sholabi *et al.* (2023) e Villamor *et al.* (2023) evidenciaram que julgamentos morais e vieses profissionais influenciaram negativamente a qualidade do atendimento, criando barreiras simbólicas de acesso e inibindo o vínculo entre farmacêutico e usuária. Tais atitudes contribuíram para a manutenção do uso inadequado da contracepção de emergência e reforçaram a necessidade de formação ética e humanizada no exercício da atenção farmacêutica.

Quadro 3 – Temas centrais identificados nos estudos selecionados (2022–2025)

AÇÃO	DETALHAMENTOS DA RESPONSABILIDADE	REFERÊNCIAS
Aconselhamento Qualificado e Educativo	Fornecer informações precisas sobre a natureza de emergência da CE, suas limitações, mecanismos de ação, janela ideal de uso e possíveis efeitos adversos. É essencial esclarecer que não é um método de uso contínuo.	Fernandes <i>et al.</i> (2023); Said <i>et al.</i> (2019); Belachew <i>et al.</i> (2017); Govender <i>et al.</i> (2025); Leon-Larios <i>et al.</i> (2022).
Prevenção do Uso recorrente inadequado	Atuar como educador em saúde sexual e reprodutiva, reforçando a importância de métodos contraceptivos regulares e mais eficazes e orientando para o planejamento familiar	Leon-Larios <i>et al.</i> (2022); Verma <i>et al.</i> (2020); Said <i>et al.</i> (2019); Harper <i>et al.</i> (2023); Tóth <i>et al.</i> (2024); Fernandes <i>et al.</i> (2023).
Triagem Clínica e Avaliação de Risco	Investigar a frequência de uso, o histórico de saúde, comorbidades (risco de trombose), uso de outros medicamentos e potenciais contraindicações. É crucial identificar solicitações frequentes/padrões de uso repetido.	Said <i>et al.</i> (2019); Gaikwad <i>et al.</i> (2023); Verma <i>et al.</i> (2020); Rayamajhi <i>et al.</i> (2024); Villamor <i>et al.</i> (2023).
Acolhimento e Postura Ética	Adotar uma abordagem acolhedora, ética, não punitiva e livre de preconceitos, garantindo o acesso seguro e informando a usuária	Leon-Larios <i>et al.</i> (2022); Villamor <i>et al.</i> (2023); Brandão <i>et al.</i> (2017); Govender <i>et al.</i> (2025); Akande-Sholabi <i>et al.</i> (2023).

AÇÃO	DETALHAMENTOS DA RESPONSABILIDADE	REFERÊNCIAS
Alerta sobre ISTs	Alertar enfaticamente que a CE não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e promover a dupla proteção.	Leon-Larios <i>et al.</i> (2022); Govender <i>et al.</i> (2025); Akande-Sholabi <i>et al.</i> (2023); Genemo <i>et al.</i> (2022); Fernandes <i>et al.</i> (2023).
Encaminhamento Médico	Encaminhar imediatamente para serviços de saúde especializados (ginecologista) quando houver padrões de uso recorrente, suspeita de violência sexual, ISTs, ou riscos clínicos adicionais.	Leon-Larios <i>et al.</i> (2022); Said <i>et al.</i> (2019); Belachew <i>et al.</i> (2017); Gaikwad <i>et al.</i> (2023); Govender <i>et al.</i> (2025).

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa (2025).

O Quadro 3 sintetiza, de forma sistemática, os principais eixos de responsabilidade atribuídos ao farmacêutico na dispensação da contracepção de emergência, conforme evidenciado nos estudos analisados. Observa-se que o aconselhamento qualificado e educativo constitui a base da atuação profissional, sendo fundamental para garantir que a usuária compreenda a natureza emergencial do método, suas limitações e riscos potenciais.

A prevenção do recorrente inadequado e a triagem clínica aparecem como ações complementares e indissociáveis, uma vez que a identificação de padrões de uso recorrente, histórico de saúde e possíveis contraindicações permite intervenções mais seguras e direcionadas. Além disso, o acolhimento e a postura ética emergem como elementos transversais, influenciando diretamente a efetividade do aconselhamento e a adesão das usuárias às orientações recebidas.

Destaca-se ainda a importância do alerta sistemático sobre a ausência de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, bem como do encaminhamento oportuno para serviços especializados em situações de maior risco.

Em conjunto, esses eixos demonstram que a atuação farmacêutica ultrapassa a simples dispensação do medicamento, configurando-se como uma prática clínica, educativa e ética integrada, essencial para a promoção do uso racional da contracepção de emergência e para a proteção da saúde sexual e reprodutiva.

Os artigos incluídos nesta revisão evidenciam que a farmácia comunitária representa o principal ponto de acesso das usuárias à contracepção de emergência, com aproximadamente 82% das aquisições ocorrendo diretamente nesse ambiente (VERMA *et al.*, 2020). Tal centralidade confere ao farmacêutico papel estratégico na promoção da saúde reprodutiva, mas também revela fragilidades quando a dispensação não é acompanhada de orientação qualificada.

O uso recorrente da CE mostrou-se fortemente associado à desinformação sobre o método, especialmente quanto ao seu mecanismo de ação, janela de eficácia e ausência de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Esses achados corroboram os resultados de LEON-LARIOS *et al.* (2022) e HARPER *et al.* (2023), que identificaram lacunas relevantes no conhecimento das usuárias, inclusive entre estudantes da área da saúde.

Além da desinformação, fatores estruturais contribuem para a manutenção do uso inadequado. Mulheres em situação de vulnerabilidade social enfrentam barreiras no acesso a métodos contraceptivos regulares e aos serviços de planejamento familiar, recorrendo à CE como alternativa imediata e contínua (MAHFUZUR *et al.*, 2022; TÓTH *et al.*, 2024). Esse padrão reflete falhas sistêmicas na educação sexual e nas políticas públicas de saúde reprodutiva.

No âmbito da prática farmacêutica, os estudos apontam inconsistências no aconselhamento. Muitos profissionais não investigam a frequência de uso, não verificam o tempo decorrido desde a relação sexual e não abordam riscos clínicos ou alternativas contraceptivas (SAID *et al.*, 2019; BELACHEW *et al.*, 2017).

A ausência de espaços privados nas farmácias e a elevada proporção de solicitações realizadas por terceiros também limitam a coleta de informações clínicas relevantes (NONA *et al.*, 2024).

Do ponto de vista clínico, a literatura demonstra que o uso repetitivo da CE não deve ser tratado como prática isenta de riscos. Estudos de caso relatam associação entre uso hormonal inadequado e eventos tromboembólicos em mulheres com fatores predisponentes (GAIKWAD *et al.*, 2023; RAYAMAJHI *et al.*, 2024; VILLAMOR *et al.*, 2023). Embora tais eventos não sejam frequentes, reforçam a necessidade de triagem e encaminhamento oportuno.

Outro aspecto significativo refere-se às barreiras atitudinais. Julgamentos morais e vieses profissionais interferem negativamente na qualidade do atendimento, inibindo o diálogo e comprometendo a confiança da usuária (BRANDÃO *et al.*, 2017; AKANDE-SHOLABI *et al.*, 2023). Em contrapartida, abordagens acolhedoras e éticas favorecem a adesão às orientações e ampliam a efetividade das intervenções educativas (GOVENDER *et al.*, 2025; SILVA *et al.*, 2025).

Os resultados convergem ao indicar que a atuação farmacêutica deve ultrapassar a simples dispensação, incorporando triagem clínica, aconselhamento contraceptivo, promoção da dupla proteção e incentivo ao uso de métodos regulares. Essa abordagem contribui para a redução do uso recorrente inadequado, fortalecimento da autonomia reprodutiva e proteção da saúde sexual das mulheres.

Assim, a farmácia, quando estruturada como espaço de cuidado integral, torna-se ambiente privilegiado para intervenções breves, porém de elevado impacto educativo, reafirmando o farmacêutico como protagonista na atenção à saúde reprodutiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou que os desafios associados ao uso da contracepção de emergência (CE) não se configuram como problemas isolados, mas resultam da interação entre desinformação, vulnerabilidade social e lacunas no aconselhamento profissional.

A literatura analisada demonstrou que a recorrência no uso da CE está frequentemente relacionada ao desconhecimento sobre o mecanismo de ação do método, suas limitações de eficácia e a ausência de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Verificou-se que a facilidade de acesso ao medicamento sem a devida orientação qualificada favorece ciclos de uso repetitivo. Conforme evidenciado nos estudos de Gaikwad *et al.* (2023) e Rayamajhi *et al.* (2024), tal prática associa-se a riscos clínicos potenciais decorrentes da elevada exposição hormonal, o que demanda uma atuação farmacêutica técnica e vigilante durante a dispensação.

Os resultados indicam que a postura profissional do farmacêutico exerce papel central nesse contexto, configurando sua atuação como componente essencial na orientação e no uso seguro do método.

A transição da mera entrega do produto para uma assistência farmacêutica estruturada, pautada na ética e na evidência científica, é determinante para a adesão a métodos contraceptivos regulares e mais seguros.

A ausência desse aconselhamento, por outro lado, contribui para a manutenção de práticas inadequadas de automedicação.

Intervenções educativas, ainda que breves, demonstram impacto positivo na redução do uso recorrente. Tais ações possuem a capacidade de otimizar o planejamento reprodutivo, direcionando as usuárias para métodos de maior eficácia a longo prazo e promovendo a autonomia informada.

Como perspectivas futuras, destaca-se a necessidade de ampliar a inserção da farmácia comunitária nas políticas de planejamento reprodutivo e de investir na formação contínua dos farmacêuticos.

É fundamental o desenvolvimento de protocolos que auxiliem na identificação precoce de padrões de uso inadequado, priorizando a comunicação empática e a mitigação de vieses morais durante o atendimento.

Conclui-se que a qualificação da prática farmacêutica, fundamentada em princípios éticos, é indispensável para a proteção da saúde sexual e reprodutiva das mulheres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKANDE-SHOLABI, W.; DEHINDE-JOSEPH, V.; SHOWANDE, S. J. (2023). Emergency contraception - pharmacists' knowledge and attitude on emergency contraceptives' dispensing practices. **Journal of Pharmaceutical Health Services Research**. Volume 14, Issue 2, Page159-166. Published JUN 18 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jphsr/rmad026>. Acesso em: 08 dez. 2025.

BELACHEW, S. A.; YIMENU, D. K.; GEBRESILLASSIE, B. M. (2017). Pharmacy Professionals' Dispensing Practice, Knowledge, and Attitude towards Emergency Contraceptives in Gondar Town, Northwestern Ethiopia: A Cross-Sectional Study, **International Journal of Reproductive Medicine**, 2017, 8754126, 9 pages, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2017/8754126>. Acesso em: 09 dez. 2025.

BRAUN, V.; CLARKE, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/doi/10.1191/1478088706qp063oa>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CHARLES, C. M.; MUNEZERO, A.; BAHAMONDES, L. G.; PACAGNELLA, R. C. (2022). Comparison of contraceptive sales before and during the COVID-19 pandemic in Brazil. **The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care**, 27 (2), 115–120. Disponível em: <https://doi.org.ez6.periodicos.capes.gov.br/10.1080/13625187.2022.2027364>. Acesso em: 08 dez. 2025.

CHATZILAZAROU, A.; PAGKAKI, C.; BOTHOU, A.; KOURTI, V.; LAMPRINOS, D.; KRITSOTAKI, N.; OIKONOMOU, E.; MACHAIRIOTIS, N.; GEREDE, A.; KOUTLAKI, N.; TSIKOURAS, P. (2025). The Use and Effectiveness of Different Emergency Contraception Methods Among Adolescent Girls and Young Women in a Greek Clinic: A Cross-Sectional,

Comparative, Observational Study. **Clinics and Practice**, 15 (11), 212. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/clinpract15110212>. Acesso em: 04 dez. 2025.

FERNANDES, C. DO S.; BAIENSE, A. S. R. (2023). The pharmacist's role in guiding the use of emergency contraception. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, p. 9273–9286, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i4.9709>. Acesso em: 09 dez. 2025.

FORTE, J. (2024). Even when you write with a pencil there is an eraser to clean it: Examining men's conceptualisations of and involvement in emergency contraceptive use in Accra, Ghana, **Social Science & Medicine**, Volume 344, 2024, 116635, ISSN 0277-9536. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116635>. Acesso em: 08 dez. 2025.

GAIKWAD, V.; PONDE, S.; YALLA, S.; GAIKWAD, S. (2023) Massive Intracerebral Hemorrhage Following Injudicious Use of Combined Oral Contraceptive Pills. **Cureus** 15(2): e35078. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.35078>. Acesso em: 08 dez. 2025.

GAUTAM, L., KARNA, A.K., MAHARJAN, A., KHATI, K., SHARMA, S. (2024). Knowledge and attitude towards emergency contraceptive among undergraduate students of Kathmandu metropolitan, Nepal. **International Journal of Public Health Asia Pacific**. Disponível em: <https://doi.org/10.62992/ijphap.v2i4.50>. Acesso em: 13 dez. 2025.

GENEMO, E.S., KORSA, A.T., BAYISA, H.G. (2022). Emergency Contraceptive Pill Use and its Impact on Condom Utilization Among University Students: A Cross-Sectional Study. **International Journal of Women's Health**, 14, 1115 - 1126. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/IJWH.S375841>. Acesso em: 13 dez. 2025.

GHIMIRE, S., SHARMA, P. (2023). The Emergency Contraceptive Pills: Knowledge, Attitudes and Practice among Students at Gorkha Campus. **The Educator Journal**. Disponível em: <https://doi.org/10.3126/tej.v11i1.54459>. Acesso em: 13 dez. 2025.

GOVENDER, I.; ADELEKE, O. A.; GOVENDER, L. L.; OMOLE O. B. (2025). Emergency contraception in primary health care. **S Afr Fam Pract** (2004). 2025 Jun 17;67(1):e1-e6. PMID: 40599018; PMCID: PMC12224121. Disponível em: <https://doi.org/10.4102/safp.v67i1.6146>. Acesso em: 04 dez. 2025.

HARPER, C. C.; JONES, E.; BRINDIS, C. D.; WATSON, A.; SCHROEDER, R.; BOYER, C. B.; EDELMAN, A.; TRIEU, S.; YARGER, J. (2023). Educational Intervention Among Adolescents and Young Adults on Emergency Contraception Options, **Journal of Adolescent Health**, Volume 72, Issue 6, 2023, Pages 993-996, ISSN 1054-139X. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.01.007>. Acesso em: 08 dez. 2025.

HASSAN, E. H.; RAGAB E. S.; SHEHTA, S. F. D. (2024). Utilization of Emergency Contraceptive Pills as a Backup for Lactational Amenorrhea Method of postpartum contraception and Nursing Implication. **Egyptian Journal of Health Care**. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2012.07.013>. Acesso em: 13 dez. 2025.

LEON-LARIOS, F.; RUIZ-FERRON, C.; JALON-NEIRA, R.-M.; PRAENA-FERNÁNDEZ, J.-M. (2022). Nursing Students' Knowledge, Awareness, and Experiences of Emergency

Contraception Pills' Use. **Journal of Clinical Medicine**, 11(2), 418. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm11020418>. Acesso em: 08 dez. 2025.

LIMA, A. Y. G. de et al. (2023). Intervening factors associated with the use of emergency contraceptive methods: an integrative review. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, v. 14, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/rcssv14n1-004>. Acesso em: 09 dez. 2025.

MAHFUZUR, M. R.; ALAM; M. R; BILLAH, M. A. (2022). Determinants of emergency contraceptive pill use in Bangladesh: An analysis of national survey data. *Asian Pacific Journal of Reproduction* 11(2):p 62-69, March 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.4103/2305-0500.341112>. Acesso em: 08 dez. 2025.

MARQUES, F. E. A.; COLLI, L. F. M.; ANDRADE, L. G. de. (2024). A importância da atenção farmacêutica no uso inadequado do contraceptivo de emergência levonorgestrel: uma revisão da literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 10, p. 1271–1286, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.15974>. Acesso em: 09 dez. 2025.

MISHIKA, P. L.; MUKUKU, O.; KAMUNDU, A. et al. (2025). Exploring knowledge, attitudes, practices, and determinants regarding emergency contraception use among female university students in Goma, Democratic Republic of the Congo: a cross-sectional study. **Contracept Reprod Med** 10, 9 (2025). Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40834-025-00339-6>. Acesso em: 04 dez. 2025.

MOURO, L. B.; GONÇALVES, K. A. M. (2021). The excessive use of emergency contraception by young women. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 15, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/RSD-V10I15.22857>. Acesso em: 09 dez. 2025.

NGMENBELLE, D., OFORI, M.A., OFORI, M.F., NAKUA, E.K., AIDOO, A.A. (2024). Emergency contraceptive pills usage and its associated factors among female tertiary students in Ghana. **Journal of Contemporary Studies in Epidemiology and Public Health**. Disponível em: <https://doi.org/10.29333/jconseph/14296>. Acesso em: 13 dez. 2025.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A.; BRENNAN, S. E.; CHOU, R.; GLANVILLE, J.; GRIMSHAW J. M.; HRÓBJARTSSON, A.; LALU, M. M.; LI, T.; LODER, E. W.; MAYO-WILSON, E.; MCDONALD, S.; MCGUINNESS, L. A.; STEWART, L. A.; THOMAS, J.; TRICCO, A. C.; WELCH, V. A.; WHITING, P.; MOHER, D.(2020). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**. 2021 Mar 29;372:n71. PMID: 33782057; PMCID: PMC8005924. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>. Acesso em: 19 jan. 2026.

RAYAMAJHI, S; CAPA, G. S. L.; REYES, L. C. F.; SUNKARA, V.; PADILHA, T. B. M.; FARRUKH, A. M.; HARRISON, A. (2024) Massive Pulmonary Embolism Associated With Factor V Leiden Mutation in a Young Female on Oral Contraceptive Pills: A Case Report. **Cureus** 16(6): e62451. Disponível em: <https://doi.org/10.7759/cureus.62451>. Acesso em: 08 dez. 2025.

RODRIGUES, M.A., CARNEIRO, M.M. (2022). [Contraception in other countries: The example of Brazil. **Medicine sciences** : M/S, 38 3, 280-287. Disponível em: <https://doi.org/10.1051/medsci/2022029>. Acesso em: 13 dez. 2025.

SAID, A.; GANSO, M.; FREUDEWALD, L.; SCHULZ, M. (2019). Trends in the dispensing of emergency oral contraceptives and safety issues: a survey of German community pharmacists. **International Journal of Clinical Pharmacy**, v. 41, n. 6, p. 1499–1506, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11096-019-00911-6>. Acesso em: 09 dez. 2025.

SILVA, A. V. M. da, SANTANA, H. T. M. (2025). Atenção farmacêutica e perigos no uso na contraceção de emergência: uma revisão integrativa. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, 23(12), e12502. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv23n12-025>. Acesso em: 09 dez. 2025.

SILVEIRA, E. F. da; SANTOS, R.-L. S.; MORAIS, Y. de J. (2022) The incorrect use of emergency contraception (EC), and the contribution of pharmaceutical guidance. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 14, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36070>. Acesso em: 09 dez. 2025.

STEVENSON, T. B.; THAPALIYA, K.; MOORE, V.; MAZZA, D.; GRZESKOWIAK, L. E. (2024). Accessibility of oral emergency contraceptives in Australian community pharmacies, **Contraception**, Volume 137, 2024, 110480, ISSN 0010-7824. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2024.110480>. Acesso em: 08 dez. 2025.

SZAJBELY, K.; NEITERMAN, E.(2025). Exploring the Experiences of Ontario Postsecondary Students With the Emergency Contraception Pill, **Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada**, Volume 47, Issue 6, 2025, 102825, ISSN 1701-2163, Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2025.102825>. Acesso em: 08 dez. 2025.

TÓTH, R., LŐCZI, L., TÖRÖK, M., KESZTHELYI, A., LEIPOLD, G., ÁCS, N., VÁRBÍRÓ, S., KESZTHELYI, M., LINTNER, B. (2024). Sociodemographic and Medical Characteristics of Women Applied for Emergency Contraception. A Retrospective Observational Study. **Journal of Clinical Medicine**, 13(6), 1673. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm13061673>. Acesso em: 08 dez. 2025.

VANDER STEEN, G.; ROPERS, J.; ROUSSEAU, C.; JORIS, A.; GILLES, C.; ROZENBERG, S.; MANIGART, Y. (2024). Pharmacist recommendations for emergency contraception in Belgium: a simulated user study. **Eur J Contracept Reprod Health Care**. 2024 Aug;29(4):177-181. Epub 2024 May 9. PMID: 38721704. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13625187.2024.2345114>. Acesso em: 09 dez. 2025.

VERMA, A., MATHUR, M., MEENA, JK, KABRA, M., CHOUDHARY, S. (2020). Use of emergency contraception in India: blessing or curse? **International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology**, 10 (1), 425–427. Disponível em: <https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20205817>. Acesso em: 09 dez. 2025.

VILLAMOR, G.; WINOGRAD, D.; BAUM, J. D. (2023). Painful bruising: Gynecology, hematology, or just pill bias? A case report, **Case Reports in Women's Health**, Volume 39,

2023, e00538, ISSN 2214-9112. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.crwh.2023.e00538>. Acesso em: 08 dez. 2025.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. (2005) The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005. Disponível em:
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>. Acesso em: 19 jan. 2026.